

YOLG'ON XABARLARNI ANIQLASH ALGORITMLARIDAGI MAVJUD KAMCHILIKLAR TAHLILI

*Uzoqov Lochinbek Mamurjon o'g'li (Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktorant)*
+998941277774

Annotatsiya: Mazkur tezisda yolg'on xabarlarni aniqlash algoritmlarida uchraydigan ko'plab kamchiliklar va cheklovlar tahlil qilinadi, shuningdek, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: senzura, manipulyatsiya, masshtablilik, filtrlash, Deep learning, BERT, machine learning

Yolg'on xabarlar tarqalishi zamonaviy axborot muhitida jiddiy muammolardan biriga aylanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va onlayn yangiliklar platformalarining ommalashishi bilan soxta ma'lumotlarning tez va keng miqyosda tarqalishi xavfi ortmoqda. Bu jarayon nafaqat jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi, balki siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ham tahdid solishi mumkin. Shu sababli, yolg'on xabarlarni aniqlash algoritmlari dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.

So'nggi yillarda, ushbu muammoni hal qilish maqsadida bir qator mashina o'rganish va chuqur o'rganish asosidagi texnologiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu algoritmlar, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), so'z vektorizatsiyasi va transformer modellar kabi texnikalarni qo'llagan holda, ma'lumotlarning to'g'riligini aniqlashda sezilarli yutuqlarga erishdi. Shunga qaramasdan, bu algoritmlarda bir qator kamchiliklar va cheklovlar mavjud bo'lib, ular algoritmlar samaradorligini pasaytirishi va yolg'on xabarlarni to'liq aniqlay olmasligi mumkin.

Soxta yangiliklarni aniqlash algoritmlari rivojlangan bo'lsa-da, ularning ishonchliligi va aniqligiga ta'sir qiluvchi bir qancha kamchiliklarga ega. Quyida ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

1. Trening ma'lumotlaridagi tarfkashlik: O'quv ma'lumotlarining sifati va ahamiyati soxta yangiliklarni aniqlash algoritmlarining ishlashi uchun juda muhimdir.

Agar o'quv ma'lumotlari barcha turdagi yangiliklarni aks ettirmasa, algoritm noto'g'ri fikrlarni ishlab chiqishi mumkin. Misol uchun, agar ma'lumotlar to'plami asosan siyosiy bo'lsa, algoritm siyosiy bo'lmagan yangiliklarda yaxshi ishlamasligi mumkin [5].

O'quv ma'lumotlari ko'pincha ma'lumotlar manbalarida mavjud bo'lgan tarixiy tomonlarni aks ettiradi. Bu algoritm bashoratlarida tizimli noxolisliklarga olib kelishi mumkin.

2. Cheklangan kontekstni tushunish: Algoritmlar ko'pincha yangiliklar maqolalarining kengroq kontekstini tushunishda qiynaladi. Istehzo, satira va nozik til algoritmlarni aniqlash uchun qiyin. Bu noto'g'ri pozitivlarga olib kelishi mumkin, bu yerda qonuniy satira soxta yangiliklar sifatida belgilanadi [2].

Ko'p tilli muammolar: Soxta yangiliklar bir til bilan chegaralanmaydi. Sintaksis, semantika va madaniy kontekstdagi farqlar tufayli bir tilda o'rganilgan algoritmlar boshqa tillardagi yangiliklarda yaxshi ishlamasligi mumkin.

Algoritmlar ko'pincha xabar mazmuni va kontekstini tushunishda qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun transformer modellar, masalan, BERT yoki GPT kabi ilg'or NLP modellaridan foydalanish mumkin. Ular kontekstni anglash va mazmunga ko'ra tahlil qilish imkoniyatini oshiradi. Transformer modellari matndagi nuqtai nazarni yaxshiroq tushuna olish qobiliyatiga ega.

3. Soxta yangiliklarning rivojlanayotgan tabiati: Soxta yangiliklar taktikasi doimiy ravishda rivojlanib boradi, bu esa algoritmlarni davom ettirishni qiyinlashtiradi. Soxta yangiliklarni yaratuvchilar o'z strategiyalarini aniqlash usullarini chetlab o'tishga moslashtiradilar [1]. Bunga yozuv uslubidagi o'zgarishlar, tasvirlardan foydalanish va tarqatish usullari kiradi.

Real vaqtda aniqlash: Soxta yangiliklarning tez tarqalishi real vaqt rejimida aniqlash imkoniyatlarini talab qiladi, ko'plab algoritmlar bunga samarali erishish uchun kurashadi.

4. Tarqatish va manba tahlili: Soxta yangiliklar qanday tarqalishini tushunish va uning manbalarini aniqlash murakkab vazifalardir. Botlar soxta yangiliklar tarqalishida muhim rol o'ynaydi, ammo botlarni aniqlash va ularni inson foydalanuvchilaridan ajratish qiyin bo'lishi mumkin [4].

Tarmoq tahlili cheklovlari: Tarmoq tahlili g'ayrioddiy tarqalish naqshlarini aniqlashi mumkin bo'lsa-da, u har doim ham tarqalishni soxta yangiliklar bilan to'g'ri bog'lamasligi mumkin, bu esa noto'g'ri ijobiy va salbiy tomonlarga olib keladi.

5. So'z erkinligi bilan bog'liq muammolar: Soxta yangiliklarni aniqlash algoritmlarini qo'llash bir qancha axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Soxta yangiliklarni filtrlash va qonuniy kontentni senzura qilish o'rtasida nozik chiziq bor. Haddan tashqari ko'p filtrlash so'z erkinligini cheklashi mumkin. Soxta yangiliklarni aniqlash uchun foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish maxfiylikni buzishi mumkin, bu esa kuzatuv darajasi haqida xavotir uyg'otadi.

6. Kontent xususiyatlariga haddan tashqari ishonish: Ko'pgina algoritmlar asosiy e'tiborni manipulyatsiya qilish mumkin bo'lgan kalit so'zlar va yozish uslubi kabi kontent xususiyatlariga qaratadi. Murakkab soxta yangiliklar yaratuvchilar

muayyan kalit so'zlardan qochish yoki qonuniy yangiliklar uslubiga taqlid qilish orqali aniqlashdan qochish uchun matnni o'zgartirishi mumkin [6].

Faqat kontent xususiyatlariga e'tibor qaratish muhim kontekstual va meta-ma'lumotni, masalan, manbaning ishonchliligi va nashriyotning statistik aniqligi kabilarni e'tiborsiz qoldiradi.

7. Tushuntirishning yetarli emasligi: Ko'pgina soxta yangiliklarni aniqlash algoritmlari, ayniqsa chuqur o'rganish modellari "qora quti" vazifasini bajaradi.

Shaffoflikning yo'qligi foydalanuvchilar va tadqiqotchilar ko'pincha algoritmlar nima uchun yangiliklarni soxta deb tasniflaganini tushunolmaydi va natijalarga ishonishni qiyinlashtiradi. Ushbu modellarning talqin qilinishini yaxshilash foydalanuvchi ishonchini qozonish va algoritmlarni yaxshiroq takomillashtirish uchun juda muhimdir.

8. Masshtablilik masalalari: Soxta yangiliklarni aniqlashni har kuni ishlab chiqariladigan katta miqdordagi kontentni boshqarish uchun kengaytirish muhim muammodir [7]. Yolg'on xabarlarini real vaqt rejimida aniqlash katta hisoblash resurslarini talab qiladi, bu barcha tashkilotlar uchun amalga oshirilmaligi mumkin.

Platformalar bilan integratsiya: Aniqlash algoritmlarini ijtimoiy media va yangiliklar platformalari bilan uzluksiz integratsiya qilish murakkab va bu platformalardan hamkorlikni talab qiladi.

Soxta xabarlarini aniqlashdagi mavjud algoritmlarning kamchiliklarini bartaraf etish uchun quyidagi yechimlarni joriy etish mumkin:

- 1. Katta va xilma-xil datasetlar yaratish:** Soxta va haqiqiy xabarlar haqida kengroq va sifatli ma'lumotlar to'plamlarini ishlab chiqish zarur. Keng qamrovli datasetlar yangi algoritmlarni samarali o'qitish imkonini beradi va ularning aniqlik darajasini oshiradi. Sifatli dataset yaratish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni tegishli toifalarga ajratish kerak. Katta hajmdagi, turli mavzularni qamrab oluvchi va yangilanib turadigan datasetlardan foydalanish algoritmlarning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, ma'lumotlarni qo'lda etiketlashda ishonchli ekspertlarni jalb qilish orqali yanada yuqori sifatli dataset yaratish mumkin.
- 2. Kontekstni chuqurroq tushunadigan modellarni qo'llash:** Transformer modellar (BERT, RoBERTa kabi) matnning kengroq kontekstini tushunish va baholashda samarali. Ushbu modellarni soxta xabarlarini aniqlash algoritmlariga qo'shish yaxshi natijalar beradi.
- 3. Sentiment tahlilini va stilometrik tahlillarni integratsiya qilish:** Xabarlar tilida mavjud emotsional va stilometrik o'zgarishlarni tahlil qilish orqali soxta ma'lumotlarning aniqligini oshirish mumkin. Bu usullar xabarlar tarkibida berilgan hissiy holatlarni baholashga yordam beradi [2]. Har bir til va mintaqaning o'ziga xos uslubi bo'lib, bir hududda samarali ishlaydigan

algoritm boshqa joyda samarasiz bo'lishi mumkin. Buni hal qilish uchun algoritmlarni har bir til va mintaqaviy xususiyatlar asosida o'qitish kerak. Shuningdek, qo'shimcha tahlil qilish va turli til modellari bilan ishlash orqali natijani aniqroq qilish mumkin.

4. **Real vaqt rejimidagi yangilanishlar:** Algoritmlarni doimiy ravishda yangilash va real vaqt rejimida yangi xabarlar asosida qayta o'rgatish orqali ularning dolzarbligini saqlab qolish kerak. Bu soxta xabarlarning tez tarqalishiga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.
5. **Gibrid modellardan foydalanish:** Bir nechta usullarni birlashtirish soxta yangiliklarni aniqlashning aniqligini oshirishi mumkin. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va mashinani o'rganish (ML) bilan tarmoq tahlilini birlashtirish kabi modellar va usullarning kombinatsiyasidan foydalanish soxta yangiliklarni aniqlashga yanada kengroq yondashuvni ta'minlaydi. Inson mulohazasi va sun'iy intellektning kuchli tomonlaridan foydalanish ham soxta yangiliklarni aniqlash tezligini oshirishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt potentsial soxta yangiliklarni filtrlashi va belgilashi mumkin, keyin ularni inson fakt-tekshiruvchilar ko'rib chiqishi mumkin. [3].
6. **Foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish:** Foydalanuvchilarning kontent bilan qanday munosabatda bo'lishini tahlil qilish yangiliklarning haqiqiyliги haqida tushuncha berishi mumkin. Xabarlarni ulashishlar, yoqtirishlar va sharhlar soni kabi ko'rsatkichlar ba'zan shubhali faoliyatni ko'rsatishi mumkin. Masalan, foydalanuvchilar kichik guruhining g'ayrioddiy yuqori ishtiroki soxta yangiliklarning muvofiqlashtirilgan tarqalishini fosh qilishi mumkin. Yangiliklarni baham ko'rgan foydalanuvchilarning ishonchliligini baholash ular tarqatadigan yangiliklarning ishonchliligini baholashga yordam beradi. Noto'g'ri ma'lumot almashish tarixi bo'lgan foydalanuvchilar soxta yangiliklarni baham ko'rishlari ehtimoldan xoli emas [8].

Bu yondashuvlar soxta xabarlarni aniqlash texnologiyalarini sezilarli darajada takomillashtirib, ularning amaliyotdagi qo'llanishini kengaytirishga yordam beradi.

Xulosa

Soxta yangiliklarni aniqlash algoritmlari sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ular kamchiliklardan xoli emas. Xolislik, kontekstni tushunish, moslashuvchanlik, axloqiy masalalar va masshtablashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilish ushbu tizimlarning samaradorligi va ishonchliligini oshirish uchun muhimdir. Doimiy tadqiqotlar shaffof va sifatli amaliyotlar bilan birgalikda soxta yangiliklarni aniqlash sohasini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Yolg'on xabarlarni aniqlash algoritmlarining samaradorligini oshirish

uchun ma'lumotlar sifatini yaxshilash, turli modellardan birgalikda foydalanish, hissiy va kontekstual tahlil qilish imkoniyatlarini kuchaytirish muhimdir. Shuningdek, doimiy ravishda yangilanib turadigan, real vaqt ma'lumotlariga moslashadigan algoritmlar yaratish, til va mintaqa xususiyatlarini hisobga olish, va samaradorlikni oshirish uchun optimallashtirish texnikalarini qo'llash talab etiladi. Shu orqali algoritmlar tez va aniq ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, yolg'on xabarlarining tarqalishini samarali tarzda oldini olishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

- [1]. "Challenges in Detecting Fake News in Social Media: An Online Survey" by Kai Shu, Deepak Mahudeswaran, and Huan Liu. *Information Systems Frontiers*, 2020.
- [2]. "Detecting Sarcasm in Text: An Obvious Solution to a Trivial Problem" by Ravi Kumar Gupta, Prashant Rajput, and Atul Kr. Ojha. *International Journal of Computational Linguistics and Applications*, 2017.
- [3]. "The Adaptive Nature of Fake News and Its Detection: A Survey" by Asif Razzaq, Faisal Mehmood, and Muhammad Sher. *Information*, 2018.
- [4]. "Dynamic Fake News Adaptation: Tackling Fake News through Evolving Methods" by Hany M. SalahEldeen, Michael L. Nelson, and Michele C. Weigle. *ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries*, 2017.
- [5]. "Analyzing the Digital Propagation of Misinformation: A Social Network Approach" by Mathew J. Sullivan, Ryan K. Thomas, and James L. Huff. *Social Network Analysis and Mining*, 2018.
- [6]. "Combating Fake News: A Survey on Identification and Mitigation Techniques" by Marzieh Falahrastegar, Hamed Haddadi, and Gareth Tyson. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019.
- [7]. "Scalable Fake News Detection: A Survey and Research Directions" by Xinyi Zhou and Reza Zafarani. *ACM Transactions on Management Information Systems*, 2019.
- [8]. "Yolg'on xabarlarini aniqlashning keng tarqalgan usullari tahlili" Uzoqov L., Muhammadiyeva D. "Ta'lim fidoyilari" ilmiy-uslubiy jurnali, 6-son, 1-jild, 2024.